

**UMUMIY TA'LIM MAKTAB O'QUVCHI QIZLARINING IJTIMOYIY
FAOLLIGINI OSHIRISH YO'LLARI VA METODLARI**

Mirzaabdullayeva Guloyim Ergashboy qizi
Andijon Davlat Pedagogika Instituti
maktabgacha ta'lim pedagogika va psixologiya
yo'nalishi talabasi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226630>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda qizlarga yaratilayotgan shart-sharoitlar va imkoniyatlar hamda maktab yoshidagi qizlar o'rtasida o'tkazilayotgan ko'rik tanlovlar haqida so'z boradi. Qizlarni mustaqil hayot yo'lini tanlashga tayyorlash va ularda ijtimoiy faollikni shakllantirish to'g'risida ma'lumotlar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Maktab yoshidagi qizlar, “Qizlarjonlar” klubi, oila, maktab, ilm – fan, xotin – qizlar, qo'llab – quvvatlash.

Tariximizga nazar solsak, qanchadan – qancha buyuk ishlar boshida To'maris Bibixonim, Uvaysiy, Zulfiya kabi ayollar turganiga guvoh bo'lamiz shunday siymolar davomchilari ekanligimizning o'ziyoq bugungi kun xotin – qizlariga g'urur va sharaf tuyg'larini his qilishga sabab bo'ladi. Mamlakatimizda xotin – qizlarning har sohada ijtimoiy faolligiga bo'lgan e'tibor yuksakdir. Mamlakatimizda xotin – qizlarning ijtimoiy – siyosiy faolligini oshirish ularning turli soha va tarmoqlarda o'z qobiliyat hamda imkoniyatlarini ro'yabga chiqarish uchun kerakli bo'lgan shart – sharoit yaratish, huquq va qonuniy manfaatlariga so'zsiz rioya qilishni ta'minlash, oila institutini mustahkamlash borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Ma'naviy barkamol, aqliy jihatdan yetuk, jismonan sog'lom farzandni tarbiyalash masalasi asrlar mobaynida insoniyat jamiyatining oliy maqsadi bo'lib kelgan va bugungi kunda ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O'zbek xalqining ma'naviy –ma'rifiy, axloqiy tarbiya maktabining ildizlari juda teran, zabardastdir. Ayniqsa oilada qiz bolalar tarbiyasiga alohida e'tibor berilgan. Bugungi kunda qizlarni mustaqil hayot yo'lini tanlashga tayyorlash va ularda ijtimoiy faollikni shakllantirish muhim ahamyatga molikdir. Qizlarning ma'naviy darajasining sustligi, hayotiy qadryatlarni anglamasligi, o'zlarining hayoti davomida turmush tarzini ijtimoiy –madaniy me'yor va qoidalar asosida qura olmaslik, odamlar o'rtasidagi ko'plab ijtimoiy munosabatlarni tushunmaslik holatlari ko'p uchraydi. O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda “Oila institutini yanada rivojlantirish va yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash chora tadbirlari to'g'risida”gi 820-sonli qarori muhim va tarixiy ahamyatga egadir. “Maktab yoshidagi qizlar bilan ishlash “yo'nalishi qizlarni ijtimoiy faolligini oshirish, oila, maktab va jamiyatga ijtimoiylashishiga oid bilim, ko'nikma hamda malakalarni shakllantirishga hamda ijtimoiy moslashgan shaxs sifatida ijtimoiy, kasbiy va fuqaroviy pozitsiyasini belgilashga yo'naltirilgan.

Joriy yilning 23-26-mart kunlari Samarqand shaxrida ilk bor “Qizlarjonlar” o'quvchi qizlar simmiti bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, Xotin- qizlar qo'mitasi, Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi, Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi hamda Samarqand viloyati hokimligining hamkorligida o'tkazildi. Mazkur sammit o'quvchi qizlarning zamonaviy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, ijtimoiy – siyosiy faolligini oshirish, kasb – hunarga o'rgatish shuningdek milliy urf – odat va an'analar ruhida tarbiyalash, oilaviy hayotga tayyorlash, ilg'or tajribalarni ommalashtirish va qo'llab - quvvatlash kabi maqsadlarni ko'zlab umumta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida “Ilm – fan – kelajak poydevori” shiori ostida tashkil etildi. Ushbu sammitda Respublika bo'yicha har bir hududdan 10 nafardan 14-18 yoshdagi 8-11 – sinf o'quvchi-qizlari quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ishtirok etishgan:

1. “Qizlarjon” klubi koordinatorlari;
2. Xalqaro va Respublika fan olimpiadalari g'olibalari;
3. Hunarmandlik bilan shug'ullanayotgan o'quvchi – qizlar;
4. Innovatsion g'oyalar muallifi bo'lgan o'quvchi- qizlar;

5. AKT sohasi bilan shug'ullanuvchi o'quvchi – qizlar;
6. Fanlarni a'lo baholarga o'zlashtirgan o'quvchi – qizlar;
7. Fanlarni a'lo baholarga o'zlashtirgan mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari;
8. O'zbekiston yoshlar ittifoqining hududiy sardorlari;
9. Profilaktika hisobdagi o'quvchi – qizlar (tarbiyasi yaxshilanayotgan).

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ham har bir ma'ruzalarida xotin-qizlar roliga alohida e'tibor berib, ularning jamiyatdagi faoliyatlarini rivojlantirib, iste'dod va qobiliyatlarini namoyon etishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratishni aniq belgilab berdilar. Shu sababli O'zbekiston Respublikasi xotin-qizlar qo'mitasining roli yanada oshirildi. Mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy follingini oshirish masalalariga katta e'tibor qaratilib, ayollar masalasi ko'tarilgan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yunalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida “Xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish”, ularning davlat va jamiyat boshqaruvidagi o'rnini kuchaytirish, xotin-qizlar, kasb-hunar umumiy o'rta ta'lim maktablarini bitiruvchi qizlarning bandligini ta'minlash, ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etish, oila asoslarini yanadamustahkamlash vazifasi belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish buyicha kushimcha chora-tadbirlar tugrisida” 2019-yil 3-maydagi PK-4307-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida 2019-yil 31-dekabrda Uzlusiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi qabul qilindi: Konsepsiyada “Qiz bolalarda ona Vatanga muhabbat, milliy g'oyaga sadoqat, mehnatsevarlik, jonkuyarlik, oilaparvarlik, ibo, xayo, nafosat, did-farosat, qanoat, vafodorlik, mehribonlik, raxmdillik, kamtarlik, ziyraklik, mehmondo'stlik, bolajonlik, murosaliqlik, orastalik, saranjomlik, xushmuomalalik, pazandalik kabi malakalarni shakllantirishga qaratilgan treninglar dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish” vazifalari belgilangan. 2019-yil 24-yanvar O'zbekiston Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasida qizlarni oliy ta'limga jalb qilish masalasiga alohida e'tiborni qaratish zarurligi aytib o'tildi. O'quvchi-qizlarni yoshligidanoq hayotda o'z o'rnini topish uchun fan sirlarini yaxshi o'rganish zarurligini ular ongiga singdirish, qizlarning o'qimishli, ziyoli bo'lishi uchun shart-sharoitlar yaratish har bir ota-ona va o'qituvchilarning vazifasidir. Bugun biz o'zbeklar ulug' bir millat bo'lib tiklanish, vatanimiz qudratini oshirib, buyuk kelajak yaratish imkoniga ega bo'ldik. Bu shu vatanda yashayotgan har bir inson zimmasiga tarixiy burch va mas'uliyat yuklaydi. Avvalo, biz har birimiz shu mas'uliyatni anglamog'imiz va uning qudratini his etmog'imiz kerak. Bu ulug' vazifaning zamirida tarbiya yotadi. Ayol esa tarbiyachidir. U nafaqat bolalarning balki erkaklarning ham tarbiyachisidir. Donishmandlar “Har qanday buyuk shaxs ortida ayol turadi”, deb aytgan hikmat bejiz emas. Bu borada Payg'ambarimiz hadislarida ham “Har bir erkak xotining dinidadur”, - deb ta'kidlanadi Hukumat va jamiyat esa ayollarga millatning tarbiyachilari, deb qarab ularni ham moddiy, ham ma'naviy tomondan ijtimoiy himoya eta olsagina, biz zimmamizdagi ulug' vazifani ko'ngildagidek ado etgan bo'lamiz. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, odob-axloq, tarbiya xotin-qizlar, ona va ayol haqidagi g'oyalar eramizdan oldingi birinchi ming yillik boshlarida shakllanganligi haqidagi ma'lumotlar bor. Eng qadimgi yozma manbalarda odob-axloq g'oyalari zardushtiylik ta'limotining muqaddas kitobi “Avesto”da qimmatli fikrlar talqin etilgan. Hadislarda “qizlarni turmushga chiqarish to'g'risida onalar bilan maslahatlashing” deb ta'kidlangan. Insoniyat paydo bo'libdiki, farzand tarbiyasi eng dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Har qanday jamiyat, tuzumda kelajak avlod tarbiyasi, istiqboli birlamchi vazifalardan hisoblanadi. Zero, Vatan taraqqiyoti, millat istiqboli shu zaminda voyaga yetayotgan o'g'il-qizlar kamoli bilan chambarchas bog'liq. Turli xil davrlarda farzand tarbiyasiga bo'lgan e'tibor turli darajada bo'lgan. Qaysi jamiyat o'z naslining istiqbolini o'ylamas ekan ana o'sha jamiyat inqirozga uchrashi, parokandalikka yuz tutishiga tarix sahifalari ko'p bor guvohlik bergan. Bugun O'zbekiston aholisining ko'pchiligini yoshlar tashkil etadi. Ular manfaatini himoya qilish, barkamol bo'lib voyaga yetishlari va qulay shart-sharoitlarda o'qishlari, mehnat qilishlari va imkoniyatlarning yaratilishi yoshlarga oid davlat siyosatining ustuvor yo'nalishidir. Yoshlarning dunyoqarashi, hayotiy maqsadlari, ijtimoiy mo'ljallari, o'zlarini qanday tuta bilishlari mamlakatimizning kelajak taqdiri bilan juda uyg'un. Shu bilan birga qizlarni kiyinish madaniyati haqida alohida to'xtalib

o'tamiz buning uchun avvalo kiyinish madaniyati o'zi nima degan savolga javob topishimiz kerak bo'ladi. Kiyinish madaniyati – bu insonning tashqi qiyofasi, shuningdek ma'naviy dunyosi, estetik didi, axloqiy sifatleri va axloqiy salohiyatini ifoda etadi. Ko'hna bitiklarda kiyim bilim, did, farosat, uyat kabi insoniy fazilatlar bilan bog'liq holda talqin etilgan. Kiyim – inson madaniy darajasining asosiy belgilaridan biridir. Kiyinish madaniyati insonning go'zallik, nafosat, odod borasidagi qarashlarini aks ettiradi. Kishining qiyofasi, kiyim –boshi u haqida faqat yaxshi taassurot qoldirishi kerak. Kiyinish madaniyati kishining didini bildiradi. Did kishining o'ziga yarashadigan hamda o'zi va o'zgalarga yoqadigan kiyim tanlashda yaqqol ko'rinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. “Maktab yoshidagi qizlar bilan ishlash” yo'nalishi bo'yicha o'quv – uslubiy majmua. Toshkent -2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xotin-qizlarni qo'llab- quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5325-son Farmoni, 2018-yil
3. Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi 2019-yil 3-maydagi PK-4307-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida 2019-yil 31-dekabr.
4. O'zbekiston Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi 24-yanvar 2019-yil.
5. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Oliy majlisining navbatdagi sesiyasidagi ma'ruzasi. 2019-yil